

OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA STARSZYCH KOBIET Z PRESARKOPENIĄ I BEZ PRESARKOPENII – WYNIKI WSTĘPNE

DIETARY INTAKE IN PRESARCOPENIC AND NON-PRESARCOPENIC OLDER WOMEN – PRELIMINARY RESULTS

dr n. med. ROMA KRZYMIŃSKA-SIEMASZKO

Pracownia Geriatrii
Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Streszczenie

Wstęp: Badania wykazały, że odżywianie jest ważnym czynnikiem w złożonej etiologii związanego z wiekiem spadku masy mięśniowej (presarkopenii). Dla utrzymania masy mięśniowej podstawowe znaczenie ma ilość spożywanej energii i białka pokarmowego. Ponadto w 2010 r. Scott i wsp. wykazali, że większe spożycie wapnia, magnezu, fosforu, potasu, cynku oraz witaminy B₂ i PP były pozytywnymi czynnikami predykcijnymi zmian w beztłuszczowej masie ciała (tj. ALM) w okresie 2,6 – letniej obserwacji.

Cel: Stosunkowo niewiele wiadomo na temat sposobu żywienia osób starszych z presarkopenią w odniesieniu do osób w podobnym wieku bez presarkopenii. Celem tego badania jest wypełnienie tej luki.

Materiał i metoda: Przeprowadzone zostało badanie kliniczno-kontrolne. Do analizy włączono 15 kobiet z presarkopenią (grupa PW) i 15 kobiet bez presarkopenii (grupa NPW). Kryteria włączenia dla obu grup były następujące: wiek 60 lat lub więcej, brak zaburzeń funkcji poznawczych. Ponadto dla grupy PW: niski wskaźnik ALM ($\leq 5,52 \text{ kg/m}^2$), a dla grupy NPW: wskaźnik ALM w normie ($> 5,52 \text{ kg/m}^2$). Wszystkie badane sporządziły przynajmniej 3-dniowe zapiski w otrzymanych dzienniczkach żywieniowych. Poziom spożycia analizowanych składników odżywczych odniesiono do polskich norm żywieniowych.

Wyniki: Średnie spożycie energii było niższe o ponad 200 kcal w grupie PW w porównaniu do grupy NPW (odpowiednio 1486,1 vs 1695,8 kcal; $p=0,095$). Spożycie białka było znacząco niższe w grupie PW (odpowiednio 58,5 vs 71,2 g; $p<0,05$). Nie stwierdzono istotnych różnic w spożyciu węglowodanów i tłuszczów. W diecie obu porównywanych grup zaobserwowano niższe niż zalecane spożycie: potasu, wapnia, kwasu foliowego i witaminy D. Ponadto grupa PW wykazywała niedostateczne spożycie magnezu, żelaza, cynku i witaminy B₁.

Wnioski: W badaniu odnotowano różnice w sposobie żywienia pomiędzy grupą PW i NPW, co może wiązać się z różnicami w wyjściowym poziomie masy mięśniowej. Grupa PW spożywała mniej kalorii, mniej białka i prezentowała więcej niedoborów mikrośladków. Wydaje się, że korekta zaobserwowanych niedoborów mogłaby poprawić warunki dla syntezy masy mięśniowej w starzejącym się organizmie.

Słowa kluczowe: ocena sposobu żywienia, presarkopenia, sarkopenia, starzenie się

Abstract

Introduction: Research has shown that nutrition is an important factor in the complex etiology of age-related decline of muscle mass (presarcopenia). For the maintenance of muscle mass the amount of energy and dietary protein consumed is of primary importance. Furthermore in 2010 Scott et al. showed that higher intakes of calcium, magnesium, phosphorus, potassium, zinc and riboflavin and niacin, were positive predictors of change in appendicular lean mass (ALM) over 2.6 years.

Objective: Relatively little is known about dietary intake of older people with presarcopenia with respect to elderly without presarcopenia. The aim of this study is to fill this gap.

Material and Methods: We conducted case-control study. 15 presarcopenic women (PW) and 15 age-matched non-presarcopenic women (NPW) were included for this analysis. Inclusion criteria for both groups were as follows: age 60 or more, lack of cognitive function disorders. Furthermore for PW: low ALM index ($\leq 5.52 \text{ kg/m}^2$), in turn for NPW: normal ALM index ($> 5.52 \text{ kg/m}^2$). All participants completed at least 3-day dietary intake records. The dietary intakes of all nutrients were compared with Polish nutrition recommendations.

Results: An average energy intake was lower over 200 kcal in PW compared to NPW (1486.1 vs 1695.8 kcal respectively; $p=0.095$). Protein intake was significantly lower in PW (58.5 vs 71.2g respectively; $p<0.05$). There were no significant differences in intake of carbohydrate or fat. In the diets of both groups, a lower than the recommended intake of: potassium, calcium, folate and vit.D was observed. Moreover PW presented inadequate intake of magnesium, iron, zinc and vit.B₁.

Conclusion: We observed differences in dietary intakes between PW and NPW, which might be related to differences in muscle mass level between the two groups. PW consume less calories, less protein and presented more deficiencies of

micronutrients. It seems that correcting the observed deficiencies could improve the conditions for muscle mass synthesis in an aging body.

Key words: dietary intake, presarcopenia, sarcopenia, ageing

Wprowadzenie

Związany z wiekiem spadek masy mięśniowej wpisuje się w fizjologię starzenia się organizmu ludzkiego. W literaturze wskazuje się, że już po 30. roku życia u niektórych osób zaczyna obniżać się poziom mięśni szkieletowych, czemu może towarzyszyć równoległe pogorszenie siły mięśniowej [1,2]. Pogorszenie obu tych parametrów odnotowuje się zwykle u większości osób po 50 roku życia [3,4]. Zbyt duży spadek masy mięśniowej zdefiniowano pod pojęciem presarcopenii, z kolei nadmierne pogorszenie masy i siły mięśniowej nazwano pojęciem sarcopenia [5]. Oba stany stanowią zagrożenie dla sprawnej starości, bowiem zwiększają ryzyko niesprawności funkcjonalnej przejawiającej się m.in. trudnościami w zakresie wykonywania podstawowych i złożonych czynności dnia codziennego, pogorszoną mobilnością, jak również zwiększonym ryzykiem upadków i urazów [6]. Częstość występowania presarcopenii i sarcopenii wzrasta w późnej starości i u badanych po 80 roku życia problem ten obserwuje się nawet u co drugiej osoby starszej [7].

Związany z wiekiem spadek masy i siły mięśniowej ma podłoże wieloczynnikowe [8-10]. Wśród sprzyjających im czynników (poza samym starzeniem) do najważniejszych zalicza się: obecność reakcji zapalnej nasilającej katabolizm; schorzenia endokrynologiczne, sprzyjające przesunięciu równowagi w kierunku katabolizmu np. zaburzenia hormonów tarczycy czy steroidów, insulinooporność, ale i zmniejszenie syntezy hormonów anabolicznych (DHEA, hormonu wzrostu czy testosteronu); neurodegenerację prowadzącą do utraty motoneuronów ruchowych; gorszenie ukrwienie mięśni związane z chorobami układu krążenia np. miażdżyca; brak aktywności fizycznej, w tym unieruchomienie związane z chorobą czy nawet pobierane leki.

Również nieodpowiednie żywienie stanowi istotny czynnik w złożonej etiologii pre- i sarcopenii [11,12]. Dla utrzymania masy mięśniowej na poziomie nieświadczącym o presarcopenii (tj. powyżej punktów odcięcia dla zastosowanego wskaźnika niskiej masy mięśniowej np. wskaźnika ALM; szczegółowy opis w części materiał i metoda) kluczowe znaczenie odgrywa odpowiednia podaż kalorii z żywności [11,13]. Bardzo ważna jest również odpowiednia ilość i jakość spożywanego białka [14,15]. Jest to szczególnie składnik diety, którego niedobory przekładają się na przyśpieszenie związanego z wiekiem zmniejszenia masy mięśniowej [16], ponieważ mięśnie szkieletowe składają się głównie z białek, a ich synteza jest stymulowana przez aminokwasy pochodzące z diety. Mniej uwagi poświęcono do tej pory ocenie znaczenia innych niż białko składników odżywczych pochodzących z żywności. I tak np. w 2010

roku Scott i wsp. [17] donieśli, że nie tylko wyższe spożycia białka, ale również wyższa podaż niektórych witamin (tj. witaminy B₂, PP) oraz wybranych składników mineralnych (wapń, magnez, fosfor, potas, cynk) wiązała się u osób starszych z wyższą beztłuszczową masą kończyn czyli mniejszym ryzykiem pre- i sarcopenii. W 2016 roku Welch i wsp. [18] donieśli, że w profilaktyce pre- i sarcopenii ważne jest też pokrycie norm spożycia na magnez pokarmowy, którego najlepszym źródłem żywieniowym są zielone warzywa liściaste, warzywa strączkowe, orzechy i ziarna zbóż. Ważnym wydaje się być również właściwa podaż żywności bogatej w antyoksydanty [19,20,21], które to mogą przyczynić się do poprawy obrony antyoksydacyjnej, a tym samym zmniejszyć uszkodzenia oksydacyjne starzejących się mięśni, szczególnie wobec doniesień, że również stres oksydacyjny mocno wpisuje się w patogenezę pre- i sarcopenii [22]. W ostatnich latach wskazuje się również, że witamina D jest niezwykle istotna dla prawidłowego funkcjonowania mięśni, co wiąże się z odkryciem w ludzkiej tkance mięśniowej receptorów dla witaminy D [23,24]. Zaobserwowano, że ich aktywacja może wspierać syntezę białek mięśniowych w starzejącym się organizmie [11].

Cel pracy

Pomimo przytoczonych powyżej wielu doniesień z zakresu roli żywienia w rozwoju, prewencji, jak i leczeniu związanego z wiekiem spadku masy i siły mięśniowej stosunkowo niewiele wciąż wiadomo na temat sposobu żywienia osób starszych z niską masą mięśniową czyli presarcopenią. Celem niniejszej analizy jest wypełnienie powyższej luki. W związku z tym, że wybrane niedobory pokarmowe nie tylko sprzyjają wystąpieniu pre- i sarcopenii, ale i zwiększają ryzyko ich progresji, uzyskane wyniki mogą być przydatne w ustaleniu odpowiednich rekomendacji żywieniowych dla tej grupy osób starszych czy też możliwych sposobów skutecznej interwencji żywieniowej.

Materiał i metoda

Przeprowadzono badanie kliniczno-kontrolne typu matched case-control study, w którym to zastosowano dobór dopasowany tj. parowanie – dla każdej kobiety z presarcopenią dobrano z istniejącej bazy kobietę bez presarcopenii, w możliwie tym samym wieku (z zakresem tolerancji wiekowej: -1 rok młodsza, + 2 lata starsza). Analizą porównawczą objęto 15 kobiet z presarcopenią (tj. ze związaną z wiekiem niską masą mięśniową) i 15 kobiet bez presarcopenii (tj. z masą mięśniową w normie). Do badania zakwalifikowano wyłącznie kobiety w wieku 60 lat lub więcej, zamieszkujące w środowisku domowym

na terenie miasta Poznania, bez zaburzeń funkcji poznawczych (ocena funkcji poznawczych została przeprowadzona za pomocą Skróconego Testu Sprawności Umysłowej (AMTS - Abbreviated Mental Test Score) po to, aby ewentualne zaburzenia pamięci nie miały wpływu na wynik oceny sposobu żywienia.

Kryteria wyłączenia z badania:

- przeciwwskazania do oceny masy mięśniowej za pomocą metody bioimpedancji elektrycznej takie jak: rozrusznik serca, metalowe implanty w ciele, metalowe endoprotezy
- brak możliwości przyjęcia pozycji pionowej, niezbędnej do wykonania oceny masy mięśniowej w związku z posiadaniem typem analizatora składu ciała
- zaburzenia poznawcze utrudniające pełny kontakt
- brak zgody na udział w badaniu

Ocena masy mięśniowej

Do oceny niskiej masy mięśniowej wykorzystano metodę bioimpedancji elektrycznej i segmentalny analizator składu ciała InBody170 (firma Biospace, Korea Południowa). Analizator InBody170 jest urządzeniem, które wykorzystuje 8-punktowy system elektrod dotykowych. Każdorazowo badanie wykonywane było na boso, możliwie na czczo lub co najmniej dwie godziny po jedzeniu. Na podstawie wygenerowanych przez analizator parametrów składu ciała, dla każdej osoby badanej wyliczono wskaźnik ALM (z ang. Appendicular Lean Mass index) wyrażający stosunek sumy beztłuszczowej masy kończyn [wyrażonej w kilogramach] do kwadratu wzrostu [wyrażonego w metrach²]. Wskaźnik ten wykorzystuje się najczęściej w diagnostyce presarkopenii, a jego wartość każdorazowo należy odnieść do polskich punktów odcięcia dla niskiej masy mięśniowej dla starszych kobiet [25,26], które przedstawiono poniżej:

- niska masa mięśniowa → gdy wskaźnik ALM jest $\leq 5,52 \text{ kg/m}^2$
- masa mięśniowa w normie → gdy wskaźnik ALM jest $> 5,52 \text{ kg/m}^2$

Wysokość ciała zmierzono przy pomocy przenośnego wzrostomierza (Tanita, Polska). Parametr ten wykorzystano również do wyznaczenia wskaźnika masy ciała BMI (z ang. Body Mass Index).

Ocena sposobu żywienia

Do oceny sposobu żywienia wykorzystano metodę bieżącego notowania z wykorzystaniem autorskiego dzienniczka żywieniowego, obejmującą zapis spożycia produktów i potraw przynajmniej z 3 dni (obejmujących przynajmniej jeden dzień weekendu i dwa dni powszednie). Wielkość spożytych porcji została określona na podstawie „Albumu porcji produktów i potraw” [27]. Dane o spożyciu produktów, potraw

i napojów przeliczono na energię i składniki pokarmowe przy zastosowaniu programu komputerowego Dieta 5.0 (Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie). Oceniono: średnią energetyczność całodziennych racji pokarmowych, pokrycie podstawowej przemiany materii (PPM), pokrycie całkowitej przemiany materii (CPM), średnią zawartość węglowodanów, białka, tłuszczów oraz wybranych witamin (A, E, C, D, B₁, B₂, B₆, kwasu foliowego, B₁₂) i składników mineralnych (Na -sód, K-potas, Ca-wapń, P-fosfor, Mg-magnez, Fe-żelazo, Zn-cynk). Do analizy nie włączono deklarowanych suplementów witaminowo-mineralnych, wobec braku tego typu informacji od wszystkich osób zakwalifikowanych do analizy. Uzyskane wyniki odniesiono do obowiązujących w Polsce norm żywieniowych ustalonych dla kobiet dorosłych od 51 roku życia [28]. Jako zalecany udział energii z poszczególnych makroskładników w całodziennym pożywieniu przyjęto: 15% energii z białka, 30% energii z tłuszczów i 55% energii z węglowodanów. Średnią podaż Ca, Mg, P, Fe, Zn i witamin: A, C, D, B₁, B₂, B₆, kwasu foliowego, B₁₂, analizowano zgodnie z zalecanym dziennym spożyciem (z ang. Recommended Dietary Allowances – RDA), a potasu i witaminy E z wystarczającym spożyciem (z ang. Adequate Intake - AI).

Podstawową przemianę materii (PPM) dla każdej badanej wyliczono przy pomocy wzoru Harrisa-Benedicta przedstawionego poniżej [29]:

$$\text{PPM} = 655,1 + (9,563 \times \text{masa ciała [kg]}) + (1,85 \times \text{wzrost [cm]}) - (4,676 \times [\text{wiek}])$$

Do wyliczenia całkowitego zapotrzebowania kalorycznego (CPM) wykorzystano przelicznik aktywności fizycznej o wartości 1,4.

Analiza statystyczna

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy użyciu programu STATISTICA 12.0. Wyniki przedstawiono w postaci wartości średnich \pm odchylenie standardowe (z ang. standard deviation; SD). Normalność rozkładu zmiennych oceniono testem Shapiro-Wilka. Do porównania dwóch grup niepowiązanych zastosowano test t-Studenta, a w przypadku istotnej różnicy w wariancji między badanymi grupami zastosowano test Cochran-Coxa. Przy braku rozkładów normalnych użyto test U-Manna-Whitney'a. Przyjęto $p < 0,05$ jako istotne statystycznie.

Wyniki

Charakterystyka ogólna obu analizowanych grup uwzględniającą parametry antropometryczne

W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę ogólną obu analizowanych grup uwzględniającą parametry antropometryczne. Średnia wieku badanych z presarkopenią była zbliżona do tej dla kobiet bez presarkopenii i wyniosła około 70 lat. Badane z presarkopenią charakteryzowały się istotnie statystycznie niższą masą ciała i wzrostem oraz

wskaźnikiem masy ciała BMI w porównaniu do badanych z masą mięśniową w normie. Średnia wartość dla wskaźnika BMI kobiet z niską masą mięśniową znajdowała się poza zakresem pożądanym dla osób starszych, który to American Committee on Diet and Health [30] określił od 24-29 kg/m² dla osób w wieku 65 lat i więcej (a dla osób od 55-65 roku życia od 23-28 kg/m²). Badane z presarkopenią prezentowały również istotnie statystycznie niższą wartość średnią dla wskaźnika ALM, która to znajdowała się poniżej punktu odcięcia dla niskiej masy mięśniowej dla kobiet (tj. ≤ 5,52 kg/m²).

Charakterystyka sposobu żywienia

Spożycie energii i makroskładników

Średnia podaż energii z dziennej racji pokarmowej u kobiet z presarkopenią była o ponad 200 kcal niższa w porównaniu do kobiet bez presarkopenii, a zaobserwowana różnica była bliska istotności statystycznej (p=0,095). W obu grupach badanych odnotowano taki sam odsetek kobiet, które to nie pokrywały swojej PPM – wyniósł on 20%. Co ciekawe jeśli chodzi o CPM to częściej nie pokrywały jej kobiety z masą mięśniową w normie (73,3% vs 53,3%). Z dużym prawdopodobieństwem kilka kobiet bez presarkopenii, z powodu wysokiego wskaźnika masy ciała BMI (≥33 kg/m²) celowo mogło realizować pewien deficyt kaloryczny. Procentowy udział energii z białka, tłuszczów i węglowodanów (patrz tabela nr 2) nie różnił się istotnie statystycznie pomiędzy dwoma analizowanymi grupami. W związku z założeniami przedstawionymi w metodzie odnotowano, że u obu analizowanych grup badane racje pokarmowe charakteryzowały się prawidłowym procentowym udziałem energii pochodzącej z białka, nadmiernym udziałem energii z tłuszczów i niedostatecznym udziałem energii z węglowodanów.

Średnie spożycie białka w grupie kobiet z presarkopenią było o prawie 13 g niższe w porównaniu do grupy kobiet bez presarkopenii (p=0,02). Nie wykazano jednak różnicy istotnej statystycznie dla białka przeliczonego na kilogram masy ciała. Co ciekawe, to badane z niską masą mięśniową spożywały wyższą ilość białka na kilogram masy ciała w porównaniu do badanych z masą mięśniową z normą (odpowiednio 1,2 g/kg.m.c./dobę vs 1,0 g/kg.m.c./dobę). Większość badanych kobiet spożywała białko pokarmowe na satysfakcjonującym poziomie. Tylko 13,3% kobiet z obu analizowanych grup nie pokrywało zalecanego poziomu dla osób dorosłych, który to określono na poziomie 0,8 g/kg.m.c./dobę [31]. Spożycie białka na poziomie co najmniej 1,0 g/kg.m.c./dobę (minimalny poziom białka zalecany dla osób starszych) odnotowano u podobnego odsetka kobiet z presarkopenią, jak i bez presarkopenii (odpowiednio 86,7% vs 80,0%). Jednakże poziom spożycia białka co najmniej 1,2g/kg.m.c./dobę, ustalony przez grupę PROT-AGE study [32] jako dolna granica optymalnego spożycia białka dla osób starszych z chorobami ostrymi,

jak i przewlekłymi odnotowano tylko u 46,7% badanych z presarkopenią, choć w grupie badanych z masą mięśniową odsetek ten był wciąż na wysokim poziomie (86,7%).

Spożycie mikrośkładników

Szczegółowy udział mikrośkładników w diecie obu analizowanych grup przedstawiono w tabeli 3.

Podaż składników mineralnych

W sposobie żywienia obu analizowanych grup odnotowano niższą niż zalecaną podaż dwóch składników mineralnych: wapnia i potasu. Ponadto w grupie kobiet z presarkopenią zaobserwowano dodatkowo niedostateczną podaż magnezu, żelaza i cynku. Należy podkreślić że wartości średnie dla wszystkich analizowanych składników mineralnych wyliczone dla grupy kobiet z presarkopenią były istotnie statystycznie niższe od tych dla kobiet bez presarkopenii, co szczegółowo przedstawiono w tabeli nr 3.

Podaż witamin

Witaminy przeciwutleniające

Na podstawie wyliczonych wartości średnich zaobserwowano, że obie analizowane grupy pokrywały zalecaną podaż na wszystkie oceniane witaminy antyoksydacyjne (witamina A, E, C), choć odnotowano, że u kobiet bez presarkopenii poziom ich spożycia był wyższy niż u badanych z presarkopenią (np. dla witaminy C prawie dwukrotnie, p<0,05).

Witaminy z grupy B

Na podstawie wyznaczonych wartości średnich odnotowano, że obie analizowane grupy pokrywały zalecaną podaż na większość witamin z grupy B tj. B₂, B₆, B₁₂ i PP, za wyjątkiem kwasu foliowego. Ponadto w grupie kobiet z presarkopenią zaobserwowano dodatkowo niedostateczną podaż dla witaminy B₁. Zaobserwowano również, że wartości średnie dla wszystkich analizowanych witamin z grupy B, wyliczone dla grupy kobiet z presarkopenią, były istotnie statystycznie niższe od tych dla kobiet z masą mięśniową w normie (a dla większości z nich, różnica ta była istotna statystycznie, co przedstawiono w tabeli 3).

Witamina D

W sposobie żywienia obu analizowanych grup odnotowano niedostateczną podaż dla witaminy D. Co istotne żadna z badanych kobiet nie pokryła zalecanej normy na tę witaminę z żywności, choć średni poziom jej podaży był istotnie statystycznie wyższy w grupie kobiet z masą mięśniową w normie w porównaniu do kobiet z presarkopenią. Część badanych zgłaszała uzupełnianie tej witaminy w formie suplementów diety, jednakże nie uwzględniono ich podaży w niniejszej analizie.

DYSKUSJA

Nie wiele wciąż wiadomo na temat sposobu żywienia osób starszych z niską masą mięśniową tj. presarkopenią,

która to może stanowić zagrożenie dla sprawnej starości. W piśmiennictwie polskim nie znaleziono żadnej pracy, w której by podjęto się tego typu oceny, zaś w literaturze zagranicznej znaleziono tylko cztery analizy podobnego typu, bowiem zostały one przeprowadzone u osób starszych z rozpoznaną już sarkopenią [33,34,35,36].

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że niedobory pokarmowe mogą przyspieszać fizjologiczny spadek masy mięśniowej i tym samym zwiększać ryzyko pre- i sarkopenii, lub pogłębiać te niekorzystne stany w sytuacji już ich rozpoznania [11-13,16]. W niniejszej analizie skupiono się na ocenie ilościowych niedoborów pokarmowych dokonując porównania sposobu żywienia grupy kobiet z presarkopenią do kobiet z masą mięśniową w normie oraz odnosząc uzyskane wyniki do obowiązujących w Polsce norm żywieniowych dla osób w podeszłym wieku [28].

Pierwszą bardzo niepokojącą obserwacją było to, że w obu badanych grupach co najmniej 50% kobiet nie pokrywała swojego całkowitego zapotrzebowania kalorycznego (CPM). Należy podkreślić, że przedłużający się deficyt kaloryczny zawsze wiąże się z utratą masy ciała, która to powoduje zmniejszenie nie tylko zasobów tkanki tłuszczowej, ale także masy mięśniowej [37]. Wobec tego bez odpowiedniej interwencji żywieniowej korygującej niedostateczną podaż energii, zwłaszcza u kobiet z presarkopenią, niski poziom masy mięśniowej może ulec pogłębieniu.

Kolejne deficyty zaobserwowano dokonując szczegółowej oceny spożycia składników mineralnych. W sposobie żywienia obu analizowanych grup odnotowano niższą niż rekomendowaną podaż dla wapnia i potasu. Ponadto w grupie kobiet z presarkopenią zaobserwowano również niedostateczną podaż magnezu, żelaza i cynku. W literaturze przedmiotu coraz częściej podkreśla się, że dla utrzymania prawidłowego poziomu masy mięśniowej w starości ważne są inne niż białko składniki żywności [17,18]. Już w 2010 roku Scott i wsp. [17] dokonali oceny zależności pomiędzy spożyciem różnych składników odżywczych pochodzących z żywności a masą mięśniową i siłą mięśniową w starzejącym organizmie. Badanie to miało charakter obserwacyjny i trwało 2,6 lat. Analizą objęto 740 Australczyków w wieku od 50-79 lat, zamieszkujących w środowisku domowym. Jego wyniki pokazały, że podczas okresu obserwacji kilka składników mineralnych - żelazo, magnez, fosfor, cynk i potas było pozytywnymi czynnikami predykcyjnymi zmian w beztłuszczowej masie ciała (tj.ALM). W pracy tej jednak nie podjęto się opisu mechanizmów, za pomocą których wymienione składniki mineralne mogły wpływać na syntezę masy mięśniowej. Zaznaczono jedynie, że mechanizmy te mogą być wielofazowe i że możliwe jest, że powyższe składniki odżywcze pośredniczą w zmianach hormonalnych lub immunologicznych związanych z wiekiem, które to ograniczają anabolizm mięśni szkieletowych w starzejącym się organizmie. Wyniki badań Scotta i wsp.

potwierdzają, że ważne jest, aby osoby starsze spożywały urozmaiconą dietę, obejmującą szeroką gamę produktów spożywczych, które to pozwolą zapobiec niedoborom mikrośladków.

Ciekawą analizą dobrze wpisującą się w doniesienia podkreślające znaczenie innych niż białko czynników żywieniowych dla pogarszających się z wiekiem mięśni jest opublikowana w 2016 r. praca autorstwa Welch i wsp. [18]. Zwrócono w niej uwagę na korzyści, które mogą wynikać ze spożywania magnezu pokarmowego (Mg). Autorzy cytowanej pracy wykazali bowiem, że badane osoby dorosłe (w wieku od 18-79 lat, n=2570, populacja badania the TwinsUK) będące w najniższym kwintylu spożycia Mg (średnia 225±31,6 mg) charakteryzowały się najniższym poziomem beztłuszczowej masy ciała i najwyższym poziomem CRP. Wyniki tego typu, szczególnie w grupie po 50 roku życia mogą zwiększać ryzyko wystąpienia pre- lub sarkopenii w przyszłości. W niniejszym opracowaniu zaobserwowano, że w grupie badanych z presarkopenią tylko 13,3% kobiet pokrywało normę na magnez (RDA- 320 mg), zaś w grupie kobiet bez presarkopenii odsetek ten był ponad 5,5-rza wyższy (dokładnie 73,3%). Welch i wsp. [18] w cytowanej pracy podkreślili, że Mg to związek bardzo istotny dla mięśni szkieletowych, z powodu jego bezpośredniej roli w fizjologii i metabolizmie tej tkanki [udział w procesie syntezy białka i ATP, w poborze tlenu, w rozpadzie glikogenu, w utlenianiu tłuszczów i w utrzymaniu równowagi elektrolitowej (potasu, sodu i wapnia)], jak i roli pośredniej poprzez oddziaływanie na podprogowy stan zapalny poprzez zmniejszenie poziomu cytokin prozapalnych, co potwierdziły dwa przeglądy systematyczne badań [38,39].

W literaturze przedmiotu wskazuje się również, że nadmiar reaktywnych form tlenu (ROS, z ang. Reactive Oxygen Species) w starzejących się komórkach, może być szkodliwy dla mięśni szkieletowych człowieka i prowadzić do ich molekularnych uszkodzeń [20,22]. ROS są również w stanie modulować czynniki transkrypcyjne np.NF-kB, a więc wchodzić w interakcje prowadzące do produkcji cytokin prozapalnych, takich jak TNF- α i IL-6 [22]. Istnieją jednak substancje, działające przeciwnie do ROS, są nimi między innymi witaminy: A, C i E. W związku z powyższym uważa się, że odpowiednie spożycie antyoksydantów powinno poprawić obronę antyoksydacyjną, zmniejszyć liczbę oksydacyjnych uszkodzeń mięśni i w ten sposób zmniejszyć progresję związanego z wiekiem spadku masy mięśniowej [19]. Co ciekawe, na podstawie średnich wartości dla analizowanych witamin o charakterze przeciwutleniającym (A, C i E) nie zaobserwowano, aby badane kobiety z presarkopenią prezentowały niedobór w ich podaży. Podobne wyniki, ale dla kobiet z sarkopenią, uzyskali Norshafarina i wsp. [36]. Ważną obserwacją wydaje się jednak to, że grupy badanych kobiet z masą mięśniową w normie, zarówno w tym opracowaniu, jak i w analizie Norshafarina i wsp. [36]

prezentowały dużo wyższe wartości średnie dla podaży tych właśnie witamin. Może to przemawiać za tym, że obowiązujące wszystkie osoby starsze normy żywieniowe dla tych właśnie związków są za niskie dla profilaktyki, jak i leczenia związanych z wiekiem zaburzeń masy mięśniowej.

W pracach analizujących żywieniowe czynniki ryzyka pre- i sarkopenii najwięcej uwagi poświęcono białku pokarmowemu [14-16] podkreślając w nich, że jego niedobory przekładają się na przyspieszenie związanego z wiekiem spadku masy mięśniowej. Co ciekawe w niniejszej analizie większość badanych kobiet, także tych z niską masą mięśniową, spożywała białko pokarmowe na satysfakcjonującym poziomie tj. co najmniej 1,0 g/kg m.c./dobę. Właśnie tę wartość grupa PROT-AGE study, na podstawie analizy wielu niezależnych badań opublikowanych na przestrzeni ostatnich lat, uznała za wystarczającą do utrzymania beztłuszczowej masy ciała (w tym masy mięśniowej) i sprawności dla osób starszych w wieku 65 lat i więcej (dokładnie zalecono zakres podaży białka w przedziale od 1,0-1,2g/kg m.c./dobę) [32]. Ponadto grupa PROT-AGE study u osób starszych podejmujących regularny wysiłek fizyczny zalecała jeszcze wyższy udział tego makroskładnika w diecie, który to powinien być na poziomie przynajmniej 1,2g/kg m.c./dobę, zaś dla chorych z ostrymi i przewlekłymi patologiami, jego spożycie powinno być od 1,2-1,5g/kg m.c./dobę. Co ciekawe spożycie białka na poziomie co najmniej 1,2g/kg m.c./dobę w niniejszym opracowaniu pokrywała już tylko połowa badanych kobiet z presarkopenią (tj. 46,7%), choć w grupie badanych z masą mięśniową w normie był to wciąż wysoki odsetek kobiet (tj. 86,7%). W literaturze donosi się także, że wyższe spożycie białka ogółem wiąże się z wyższym poziomem masy mięśniowej także w starzejącym się organizmie [34]. Powyższa obserwacja jest zgodna z wynikami niniejszego opracowania.

To badanie ma kilka ograniczeń. Po pierwsze, objęto nim małą grupę starszych kobiet, wobec czego należy je kontynuować, poszerzając zakres analizy także ocenę starszych mężczyzn. Po drugie, u badanych kobiet nie oceniano w ogóle siły mięśniowej, przez co nie można wykluczyć, że część z nich prezentowała również niską siłę mięśniową co pozwalałoby na rozpoznanie sarkopenii. Po trzecie, połowa badanych kobiet w otrzymanych dziennikach żywieniowych prowadziła zapiski żywieniowe tylko przez 3-dni (pozostałe notowały przez cały tydzień). Zaznaczyć należy, że 3-dniowe zapiski, z bardzo krótkiego okresu czasu mogą nie odzwierciedlać w pełni zwyczajowego sposobu żywienia badanych. Jednak zdaniem Brzozowskiej i wsp. [40], bieżące notowanie spożycia może sprawiać wiele trudności osobom

starszym, a nawet być przyczyną stresu, dlatego też zapis z 3-4 dni należy uznać za wystarczający. Z pewnością dostarcza on więcej informacji żywieniowych niż np. często stosowany w tej grupie wiekowej wywiad dotyczący spożycia z ostatnich 24 godzin. Po czwarte, w niniejszej analizie rozpoznane niedobory pokarmowe dla wybranych mikroskładników nie zostały potwierdzone oznaczeniami biochemicznymi. Należy podkreślić, że do pełnej oceny sposobu żywienia, jeśli jest to możliwe, uwzględnić warto oznaczenia biochemiczne, bowiem 3-dniowe, a nawet 7-dniowe zapiski w dziennikach żywieniowych nie muszą w pełni odzwierciedlać poziomu witamin i składników mineralnych w surowicy krwi badanych.

Wnioski

W niniejszej analizie zaobserwowano kilka różnic pomiędzy sposobem żywienia kobiet z presarkopenią i bez presarkopenii, które to mogą wpływać na wyjściowy poziom masy mięśniowej obu porównywanych grup. Kobiety z presarkopenią spożywały mniej kalorii, mniej białka i prezentowały więcej niedoborów mikroskładników. Wobec powyższego wydaje się, że interwencja żywieniowa w kierunku korekty zaobserwowanych niedoborów mogłaby poprawić warunki dla syntezy masy mięśniowej w starzejącym się organizmie. Niniejsza analiza została przeprowadzona na zbyt małej grupie badanych, aby jej wyniki mogły być uogólniane dla całej populacji osób starszych. Mogą one jednak stanowić podstawę do przeprowadzenia większych badań, również obejmujących starszych mężczyzn.

Dane do korespondencji:

dr n.med. Roma Krzymińska-Siemaszko
Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
os. Rusa 55, 61-245 Poznań
Tel: (+4861) 8738303
email: romakrzyminska@interia.pl

Konflikt interesów/ Conflict of interest

Brak/None

Powyższe badania przeprowadzono w ramach uczelnianego projektu badań naukowych dla młodych pracowników (do 35 r. życia) pt. *Analiza niedoborów pokarmowych i ryzyka niedożywienia u osób starszych z niską masą mięśniową* (nr 502-14-01114157-10595).

Piśmiennictwo:

1. Roubenoff R. Sarcopenia: effects on body composition and function. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2003;58(11):1012-1017
2. Keller K, Engelhardt M. Strength and muscle mass loss with aging process. *Age and strength loss. Muscles Ligaments Tendons J.* 2014;24;3(4):346-350
3. Bell KE, von Allmen MT, Devries MC, Phillips SM. Muscle Disuse as a Pivotal Problem in Sarcopenia-related Muscle Loss and Dysfunction. *J Frailty Aging.* 2016;5(1):33-41
4. von Haehling S, Morley JE, Anker SD. From muscle wasting to sarcopenia and myopenia: update 2012. *J Cachexia Sarcopenia Muscle.* 2012;3(4):213-217
5. Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, Boirie Y, Cederholm T, Landi F, Martin FC, Michel JP, Rolland Y, Schneider SM, Topinková E, Vandewoude M, Zamboni M; European Working Group on Sarcopenia in Older People. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People, Age and Ageing, 2010;39(4):412-423
6. Bauer JM, Sieber CC: Sarcopenia and frailty: a clinician's point of view. *Exp Gerontol* 2008;43(7):674-678
7. Baumgartner RN, Koehler KM, Gallagher D, Romero L, Heymsfield SB, Ross RR, Garry PJ, Lindeman RD. Epidemiology of sarcopenia among elderly in New Mexico. *Am J Epidemiol.* 1998;147(8):755-763
8. Rolland Y, Czerwinski S, Abellan Van Kan G, Morley JE, Cesari M, Onder G, Woo J, Baumgartner R, Pillard F, Boirie Y, Chumlea WM, Vellas B: Sarcopenia: its assessment, etiology, pathogenesis, consequences and future perspectives. *J Nutr Health Aging.* 2008;12(7):433-450
9. Walrand S, Guillet C, Salles J, Cano N, Boirie Y. Physiopathological mechanism of sarcopenia. *Clin Geriatr Med.* 2011;27(3):365-385.
10. Drey M. Sarcopenia - pathophysiology and clinical relevance. *Wien Med Wochenschr.* 2011;161(17-18):402-408
11. Volkert D. The role of nutrition in the prevention of sarcopenia. *Wien Med Wochenschr.* 2011;161(17-18):409-415
12. Fujita S, Volpi E. Nutrition and sarcopenia of ageing. *Nutr Res Rev.* 2004;17(1):69-76
13. Vandewoude MF, Alish CJ, Sauer AC, Hegazi RA. Malnutrition-sarcopenia syndrome: is this the future of nutrition screening and assessment for older adults? *J Aging Res.* 2012;2012:651570
14. Baum JL, Kim IY, Wolfe RR. Protein Consumption and the Elderly: What Is the Optimal Level of Intake? *Nutrients.* 2016 Jun 8;8(6). pii: E359. doi: 10.3390/nu8060359.
15. Tieland M, Borgonjen-Van den Berg KJ, Van Loon LJ, de Groot LC. Dietary Protein Intake in Dutch Elderly People: A Focus on Protein Sources. *Nutrients.* 2015; 25;7(12):9697-9706
16. Houston DK, Nicklas BJ, Ding J, Harris TB, Tyllavsky FA, Newman AB, Lee JS, Sahyoun NR, Visser M, Kritchevsky SB; Health ABC Study. Dietary protein intake is associated with lean mass change in older, community-dwelling adults: the Health, Aging, and Body Composition (Health ABC) Study. *Am J Clin Nutr.* 2008;87(1):150-155
17. Scott D, Blizzard L, Fell J, Giles G, Jones G. Associations between dietary nutrient intake and muscle mass and strength in community-dwelling older adults: the Tasmanian Older Adult Cohort Study. *J Am Geriatr Soc.* 2010;58(11):2129-2134
18. Welch AA, Kelaiditi E, Jennings A, Steves CJ, Spector TD, MacGregor A. Dietary Magnesium Is Positively Associated With Skeletal Muscle Power and Indices of Muscle Mass and May Attenuate the Association Between Circulating C-Reactive Protein and Muscle Mass in Women. *J Bone Miner Res.* 2016;31(2):317-325
19. Kim J, Lee Y, Kye S, Chung YS, Kim KM. Association of vegetables and fruits consumption with sarcopenia in older adults: the Fourth Korea National Health and Nutrition Examination Survey. *Age Ageing.* 2015;44(1):96-102
20. Rondanelli M, Faliva MA, Peroni G, Moncaglieri F, Infantino V, Naso M, Perna S. Focus on Pivotal Role of Dietary Intake (Diet and Supplement) and Blood Levels of Tocopherols and Tocotrienols in Obtaining Successful Aging. *Int J Mol Sci.* 2015;25;16(10):23227-49
21. Scott D, Blizzard L, Fell J, Jones G. The epidemiology of sarcopenia in community living older adults: what role does lifestyle play? *J Cachexia Sarcopenia Muscle.* 2011;2(3):125-134
22. Meng SJ, Yu LJ. Oxidative stress, molecular inflammation and sarcopenia. *Int J Mol Sci.* 2010;11(4):1509-1526
23. Visser M, Deeg DJ, Lips P. Low vitamin D and high parathyroid hormone levels as determinants of loss of muscle strength and muscle mass (sarcopenia): the Longitudinal Aging Study Amsterdam. *J Clin Endocrinol Metab.* 2003;88(12):5766-72.
24. Scott D, Blizzard L, Fell J, Ding C, Winzenberg T, Jones G. A prospective study of the associations between 25-hydroxy-vitamin D, sarcopenia progression and physical activity in older adults. *Clin Endocrinol (Oxf).* 2010;73(5):581-587
25. Krzyżmińska-Siemaszko R. Wskaźniki niskiej masy mięśniowej w definiowaniu sarkopenii. Praca doktorska, Poznań 2014, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. <http://www.wbc.poznan.pl/Content/366234/index.pdf>, data wejścia: 30 czerwca 2017
26. Krzyżmińska-Siemaszko R, Czepulis N, Suwalska A, Dworak LB, Fryzowicz A, Madej-Dziechciarow B, Wieczorowska-Tobis K. The Significance of Body Mass Index in Calculating the Cut-Off Points for Low Muscle Mass - Methodological Issues; *Biomed Res Int.* 2014;2014:450396. doi: 10.1155/2014/450396
27. Szponar L, Wolnicka K, Rychlik E. Album fotografii produktów i potraw. Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa 2008
28. Tabele zbiorcze norm żywienia dla ludności polskiej. W: Jarosz M (red): Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2012, s. 191-223
29. Charzewska J. Ocena stanu odżywienia. W: Żywnienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Red. Gawęcki J., T.1, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 2010, 534-535
30. National Research Council (US) Committee on Diet and Health. Diet and Health: Implications for Reducing Chronic Disease Risk. Washington (DC): National Academies Press (US); 1989. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK218733/>; data wejścia: 30 czerwiec 2017

31. Bułhak-Jachymczyk B. Białko. W: Normy Żywienia Człowieka. Podstawy Prewencji Otyłości i Chorób Niezakaźnych. Red. Jarosz M, Bułhak-Jachymczyk B. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s.87
32. Bauer J, Biolo G, Cederholm T, Cesari M, Cruz-Jentoft AJ, Morley JE, Phillips S, Sieber C, Stehle P, Teta D, Visvanathan R, Volpi E, Boirie Y. Evidence-based recommendations for optimal dietary protein intake in older people: a position paper from the PROT-AGE Study Group. *J Am Med Dir Assoc* 2013;14(8):542-559
33. Verlaan S, Aspray TJ, Bauer JM, Cederholm T, Hemsworth J, Hill TR, McPhee JS, Piasecki M, Seal C, Sieber CC, Ter Borg S, Wijers SL, Brandt K. Nutritional status, body composition, and quality of life in community-dwelling sarcopenic and non-sarcopenic older adults: A case-control study. *Clin Nutr.* 2017;36(1):267-274
34. Isanejad M, Mursu J, Sirola J, Kröger H, Rikkinen T, Tuppurainen M, Erkkilä AT. Dietary protein intake is associated with better physical function and muscle strength among elderly women. *Br J Nutr.* 2016;14;115(7):1281-1291
35. Genaro Pde S, Pinheiro Mde M, Szejnfeld VL, Martini LA. Dietary protein intake in elderly women: association with muscle and bone mass. *Nutr Clin Pract.* 2015;30(2):283-289
36. Norshafarina SK, Noor Ibrahim MS, Suzana S, Mohamad Hasnan A, Zahara M, Zaitun Y. Sarcopenia and Its Impact on Health: Do They Have Significant Associations? *Sains Malaysiana* 2013;42(9):1345–1355
37. Burgos Peláez R. Therapeutic approach to malnutrition and sarcopenia. *Nestle Nutr Inst Workshop Ser.* 2012;72:85-99
38. Dibaba DT, Xun P, He K. Dietary magnesium intake is inversely associated with serum C-reactive protein levels: meta-analysis and systematic review. *Eur J Clin Nutr.* 2014;68(4):510-516
39. de Oliveira Otto MC, Alonso A, Lee DH, Delclos GL, Jenny NS, Jiang R, Lima JA, Symanski E, Jacobs DR Jr, Nettleton JA. Dietary micronutrient intakes are associated with markers of inflammation but not with markers of subclinical atherosclerosis. *J Nutr.* 2011;141(8):1508-1515
40. Brzozowska A, Roszkowski W. Metody badania sposobu żywienia osob starszych. W: Przewodnik metodyczny badan sposobu żywienia. Red: Gronowska-Senger A. Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013, s. 96-108

Tabela 1. Charakterystyka ogólna analizowanych grup kobiet (średnia±SD)

zmienna	grupa kobiet z presarkopenią n=15	grupa kobiet z masą mięśniową w normie n=15	p
wiek (lata)	69,67±5,84	69,47±5,88	0,93
masa ciała (kg)	50,05±6,99	70,38±12,58	<0,001
wzrost (cm)	153,5±6,8	159,5±5,03	0,01
wskaźnik BMI (kg/m ²)	21,51±2,90	27,33±5,33	0,001
wskaźnik ALM (kg/m ²)	5,25±0,45	6,68±0,70	<0,001

Tabela 2. Średnia podaż energii i makroskładników dla analizowanych grup kobiet (średnia±SD)

zmienna	grupa kobiet z presarkopenią n=15	grupa kobiet z masą mięśniową w normie n=15	p
Energia (kcal)	1486,1±312,1	1695,8±352,0	0,095
Białko ogółem (g)	58,5±13,9	71,2±10,9	0,02
Białko (g/kg masy ciała)	1,2±0,4	1,0±0,1	0,127
% Energii z białka	15,8±2,5	17,6±4,8	0,430
Węglowodany ogółem (g)	199,3±54,1	225,4±44,4	0,161
% Energii z węglowodanów	49,8±8,3	48,4±4,5	0,584
Tłuszcz ogółem (g)	57,0±14,0	66,5±21,7	0,165
% Energii z tłuszczu	34,5±8,8	34,0±5,2	0,771

Tabela 3. Średnia podaż mikroskładników dla analizowanych grup kobiet (średnia±SD)

	obowiązująca norma żywieniowa*	grupa kobiet z presarkopenią n=15	grupa kobiet z masą mięśniową w normie n=15	p
WITAMINY z grupy B				
Witamina B ₆ (mg)	1,5	1,6 ±0,5	1,9 ±0,4	0,034
Witamina B ₁₂ (µg)	2,4	3,0±1,7	3,6±1,2	0,146
Witamina B ₁ (mg)	1,1	1,0 ±0,3	1,5 ±1,0	0,018
Witamina B ₂ (mg)	1,1	1,3 ±0,3	1,8± 0,6	0,004
Witamina PP (mg)	14	15,9±5,2	16,9±4,5	0,599
Kwas foliowy (µg)	400	235,8 ±54,8	348,7 ±110,9	0,002
WITAMINY PRZECIWUTLENIAJĄCE				
Witamina C (mg)	75	81,3 ±39,5	167,4 ±111,7	0,004
Witamina E ekwiwalent α-tokoferolu (mg)	8	8,3 ±2,2	11,1 ±3,6	0,022
Witamina A ekwiwalent retinolu (µg)	700	1107,2±627,6	1222,3±518,0	0,361
INNE WITAMINY				
Witamina D (µg)	15	2,9±1,4	4,6±2,9	0,063
SKŁADNIKI MINERALNE				
Wapń (mg)	1300	488,7±162,8	696,0 ±191,9	0,003
Magnez (mg)	320	252,8 ±63,7	334,6 ±63,9	0,002
Fosfor (mg)	700	962,4 ±243,5	1268,4± 214,3	0,001
Cynk (mg)	8	7,8 ±2,0	10,2 ±1,7	0,002
Żelazo (mg)	10	9,6 ±2,2	12,4 ±2,7	0,005
Potas (mg)	4700	2845,6±875,2	3510,9±730,1	0,031

* Średnią podaż wapnia, magnezu, fosforu, żelaza i cynku i witamin: A, C, D, B₁, B₂, B₆, kwasu foliowego, B₁₂, odniesiono do poziomu zalecanego dziennego spożycia (z ang. Recommended Dietary Allowances – RDA), a dla potasu i witaminy E do poziomu wystarczającego spożycia (z ang. Adequate Intake - AI)